

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يسهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis Istılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Kayseri Üniversitesi

Özet

Dijital yönetim ile bilgi çağı kavramının aslında iç içe geçmiş sarmal bir yapılanma olduğundan hareketle farklılıklarını ortaya koyarak kronolojik açıdan açıklamaktır. Dolayısıyla her iki kavram bütün yönleri ile araştırılmış, bulgu ve yorumlarda tartışılmıştır. Çalışmaya konu olan dijital yönetim bireysel, sosyal, ekonomik, yönetsel gibi veri akışı aynı zaman da her olgunun, olayın ya da uzayda yer eden tüm varlıklara ait değerlerin, özelliklerin, bilgilerin, bilgisayar algoritmasına göre oluşturulmuş veri işleme süreci olarak ifadesidir. Kavram 1970'lerde bilgi çağı sloganıyla bilgisayarın hayatımıza girdiği anda başlamış ve zamanla yaşamsal kültüre dönüşmüştür.

Dijital kavramın yönetime dönüşmesinin altında yatan olgu aslında yaşam bilimcilerin, canlıları biyokimyasal algoritmalar olarak değerlendirmeye başladıktan sonra bilişimcilerin, bunu veri olarak kullanmaya başlamasıyla daha da karmaşık algoritmalar yazması sonucu oluşmuştur. Bu iki önemli olguyu birleştiren dijitalleşme aynı zamanda insanoğlunun yaşam şeklinin de değişimine neden olmuş, bilgi ve iletişimi, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi araçlarla pratik hale dönüştürmesi ile günlük yaşamda farklı kültürel olgunun doğmasına neden olmuştur.

Bilgi çağı kavramı ise enformasyonun, bilgiyi, bilginin ise bilgeliği sağladığı için, veriyi işleyip enformasyona dönüştürme eylemini olarak ifade edilmektedir. Bilgi, dönüşümün tetikleyicisi ve hızlandırıcısıdır ve bu süreçte hayatta kalabilmenin yolu da dijital dönüşüm sürecine uyum sağlayarak bilginin kuşaklara aktarımını sağlamak bu çağın en önemli yapıtaşdır.

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür taraması yapılarak, dijital yönetim ile bilgi çağının kat ettiği yol haritası araştırılmış, kronoloji esas alınarak yazına kazandırılmak istenmiştir.

Çalışmada nihai amaç, uzak gelecekte dijital yönetimde zaman yolculuğunun siber çağ kavramı yani sanayi 5.0 ile vücut bulduğunda her iki kavramın siber yönetime dönüşeceğinin farkındalığını oluşturmaktır. Bu evrilleşme aynı zamanda dijital yönetim ve bilgi çağı kavramının farklı zeminlerde ve durumlarda durumsal davranmasının ifadesi olarak farkındalığı oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Yönetim, Bilgi Çağı, Siber Yönetim.

The Close Relationship of Digital Management and The Information Age

Abstract

Since the concept of digital management and the information age is actually a spiral structure that is intertwined, it is to explain its differences chronologically by revealing them. Therefore, both concepts have been researched in all aspects, discussed in findings and comments. Digital management, which is the subject of the study, data flow such as individual, social, economic, managerial, is also the expression of values, characteristics, information belonging to every phenomenon, event or all beings in space as a data processing process created according to a computer algorithm. The concept started in the 1970s with the slogan of the information age at the moment when the computer entered our lives and eventually turned into a vital culture.

The phenomenon underlying the transformation of the digital concept into management actually occurred as a result of life scientists writing even more complex algorithms after they began to evaluate living things as biochemical algorithms, and informatics began to use it as data. Digitalization, which combines these two important phenomena, has also caused a change in the way of life of human beings, and has caused the birth of a different cultural phenomenon in everyday life by transforming information and communication into practical ones using tools such as computers, tablets, mobile phones.

The concept of the information age is expressed as the act of processing and converting data into information, since information provides information and information provides wisdom. Information is the trigger and accelerator of transformation, and the way to survive in this process is to adapt to the digital transformation process and ensure the transfer of information to generations is the most important building block of this era.

In this study, the literature review, which is one of the qualitative research methods, has been conducted, the roadmap of the information age with digital management has been researched, and it has been requested to be included in the summer based on chronology.

The ultimate goal of the study is to create an awareness that both concepts will turn into cyber management in the distant future when the concept of time travel in digital management is embodied with the cyber era, that is, industry 5.0. This evolution is also to create awareness as an expression of the situational behavior of the concept of digital management and the information age on different grounds and situations.

Keywords: Digital Management, Information Age, Cyber Management.

Giriş

Son yıllarda yapay zekâ, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, bilişsel teknolojiler, nano teknoloji, kuantum bilgisayarlar, giyilebilir teknolojiler, gerçeklik teknolojileri, akıllı sinyalizasyon, akıllı robotlar ve akıllı şebekeler gibi dijital teknolojiler hayatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (Bahar ve Topsakal, 2019; Soyak, 2017; Toker, 2016; Tüsiad, 2016; Yılmaz, 2014).Dijital teknolojilerin bu şekilde hızla gelişmesi ve sürekli güncellenmesi Dijital yönetim kavramı oluşmuştur (Chen, 2003).

İnsanoğlu tasarlama yeteneği ile içinde yaşadığı dönemin kendisine sağladığı imkânları en iyi seviyede kullanarak teknik ve teknolojik anlamda yeni yöntemler geliştirirken (Baran, 2021), tarih boyunca, gündelik yaşamı kolaylaştırıp yaşam alanlarını düzenli hale getirebilmek için tutarlı tasarım sistemleri oluşturma çabalarına girmiştir (Baran, 2020).

Dijital teknolojilerle gerçekleştirilen sanal gerçeklik teknolojileri birçok aktivitenin dijital ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak nitelikte avantajlar sunmaktadır (DuBravac, 2015). Bu kapsamda dijital teknolojilerin birçok disipline sunduğu avantajlar değerlendirilerek, sanal uzamda gerçekleştirilen uygulamalar değerlendirilmiştir (Mokhtarian vd., 2006).

Dijital yönetim ile bilgi çağı kavramının aslında iç içe geçmiş sarmal bir yapılanma olduğundan hareketle farklılıklarını ortaya koyarak kronolojik açıdan oluşumunu ele almaktır. Dolayısıyla her iki kavram bütün yönleri ile araştırılmış, bulgu ve yorumlarda tartışılmıştır. Aslında çalışmaya konu olan dijital yönetim bireysel, sosyal, ekonomik, yönetsel gibi veri akışının evrendeki ifadesidir (Beer, 2007; Smit vd., 2016).

Bu ifade aynı zaman da her olgunun, olayın ya da uzayda yer eden tüm varlıklara ait değerlerin, özelliklerin, bilgilerin, bilgisayar algoritmasına göre oluşturulmuş veri işleme süreci olarak bilinmektedir (Beer, 2007). Bu veri işleme süreci bilgi çağı sloganıyla bilgisayarın hayatımıza girdiği anda başlamış ve zamanla bilgi çağının temellerini atmıştır (Beer,2007).

Bilgi çağının altında yatan olgu aslında yaşam bilimcilerin, canlıları biyokimyasal algoritmalar olarak değerlendirmeye başladıktan sonra bilişimcilerin, bunu veri olarak kullanmaya başlamasıyla daha da karmaşık algoritmalar yazması sonucu oluşmuştur (Ederington ve Lee, 1993). Bu iki önemli olguyu birleştiren dijitalleşme aynı zamanda insanoğlunun yaşam şeklinin de değişimine neden olmuş, bilgi ve iletişimi, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi araçlarla pratik hale dönüştürmesi ile günlük yaşamda farklı kültürel olgunun doğmasına neden olmuştur (Henrich vd., 2010).

Bilgi çağı kavramının yapıtaşı olan enformasyon, bilgiyi, bilginin ise bilgeliği sağladığı için, veriyi işleyip enformasyona dönüştürme eylemini olarak ifade edilmektedir (Henrich, 2020). Bilgi, dönüşümün tetikleyicisi ve hızlandırıcısıdır ve bu süreçte hayatta kalabilmenin yolu da dijital dönüşüm sürecine uyum sağlayarak bilginin kuşaklara aktarımını sağlamak bu çağın en önemli yapıtaşıdır (Hidalgo, 2015).

Çalışmada nihai amaç, uzak gelecekte dijital yönetimde zaman yolculuğunun siber çağ kavramı yani sanayi 5.0 ile vücut bulduğunda her iki kavramın siber yönetime dönüşeceği farkındalığını oluşturmaktır. Bu evrilleşme aynı zamanda dijital yönetim ve bilgi çağı kavramının farklı zeminlerde ve durumlarda durumsal davranmasının ifadesi olarak farkındalığı oluşturmaktır.

1. Dijital Yönetim

Dijital yönetim, bireysel, sosyal, ekonomik, yönetsel gibi veri akışının evrendeki ifadesidir (Beer, 2007). Bu ifade aynı zaman da her olgunun, olayın ya da uzayda yer eden tüm varlıklara ait değerlerin, özelliklerin, bilgilerin, bilgisayar algoritmasına göre oluşturulmuş veri işleme süreci olarak bilinmektedir (Beer, 2007). Kavram 1970'lerde bilgi çağı sloganıyla teknolojik aygıtların hayatımıza girdiği anda başlamış ve zamanla yaşamsal kültüre dönüşmüştür (Beer, 2007).

Dijital kavramın yönetime dönüşmesinin altında yatan olgu aslında yaşam bilimcilerin, canlıları biyokimyasal algoritmalar olarak değerlendirmeye başladıktan sonra bilişimcilerin, bunu veri olarak kullanmaya başlamasıyla daha da karmaşık algoritmalar yazması sonucu oluşmuştur (Bloom, 2000). Bu iki önemli olguyu birleştiren dijitalleşme aynı zamanda insanoğlunun yaşam şeklinin de değişimine neden olmuş, bilginin bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi araçlarla pratik hale dönüştürmesi ile günlük yaşamda farklı kültürel olgunun doğmasına neden olmuştur (Bloom, 2000). Örneğin dijitalleşme öncesi ürünü yerine giderek görüp, deneyip, alma alışkanlığı sanal organizasyonlarla elimize kadar gelmesi sonucu yaşam biçimi, düşünce şekli, algı ve tutum gibi birçok olgular değişmiştir (Bloom, 2000).

Değişimin olgusu olan dijitalleşme, matematiksel rakamlar kullanılması sonucu her olgunun rakamsal algoritmalara dönüştürülmesi ile hem biyokimyasal hem de elektronik verilerin işlenmesi ile oluşmuştur (Bulkeley, 1999). Çünkü elektronik algoritmaların bir noktada biyokimyasal algoritmaların sırrını çözerek onlardan üstün hale gelmesi sonucu giderek önem kazanmış günlük yaşamın parçası haline gelmiştir(Bulkeley, 1999).

Günlük yaşamın parçası olan dijitalleşme iş dünyası ile onların müşterisi konumunda olan tüketicilere çığır açarken aynı zaman da entelektüel sermayeye bilginin kullanım gücünü sunmuştur (Brennan, ve Zufall, 2006). Bu güç sanattan ekonomiye, biyolojiden tıpa, spordan siyasete kadar bütün kavramları birleştirip tek şemsiye altına toplaması sonucu yaşam biçimine dönüşüp yönetim olgusunu oluşturmuştur (Brennan, ve Zufall, 2006). Yani müzikten-ekonomiye, biyolojiden-kimyaya, spordan-sanata kadar bütün terimleri algoritma haline getirerek veri akışı oluşturması sonucu bilgi önemli hale gelmiş ve bu sayede yaşam biçimi de, kalitesi de değişerek yaşamın kendisi olmuştur (Brennan, ve Zufall, 2006).

Oldukça çekici olan kavram sayesinde insanoğluna gerek günlük kullanım gerekse bilimsel olaylar da ortak bir dil olan veri ya da data gibi kavramlar sonucu oluşan bilgileri algoritma haline getirip bilimsel dil kullanılması sonucu bilgi kirliliğinin önüne geçmiştir (McNeill,1998). Yani uçurumların kapanmasını sağlayarak disiplinler arası bilimlere köprüler kurup kolayca anlaşılabilir öngörüler sunmuştur (McNeill, 2008). Örneğin müzikologlar, ekonomistler, biyologlar, doktorlar artık aynı dilden konuşarak birbirlerini anlamaya başlamıştır (Burenhult ve Majid, 2011).

2. Bilgi Çağı

Bilgi kavramının özünü oluşturan veri, zihinsel aktivitenin ilk halkasını oluştururken dijitalleşme sonucu öğrenme hiyerarşisinin de değişimini sağlamıştır (Bushdid, vd., 2014). Yani insanoğlunun veriyi damıtarak bilgiye, bilgiyi kavrayışa, kavrayışı bilgeliğe çevirmektense insan beyninden katbekat üstün kapasiteli olan elektronik algoritmalara devredilmesi sonucu büyük veri ve bilgisayar algoritmasının önemini daha da artırmıştır (İmtiaz,ve Jasperneite, 2013).

Teknoloji öylesine hızlı bir seyir içine girmiştir ki, bu hızı takip etmek, yetişmek, güncellemek, uygulamak insanoğlu için hayati öneme sahip bir olgu olmuştur (Nishimura, 1995). Bu olgu masaüstü bilgisayarlardan diz üstü bilgisayarlara, tabletlerden cep telefonlarına kadar her gün yeni bir model ile birlikte yazılımların ortaya çıkması ile daha da karmaşıklaşmış, takibi zorlaştırmıştır (Hayek, 1943).

Bu hızlı döngü içerisinde insanoğlu basit şekilde elektrik ile çalışan alet ve edevatları zamanla evrilterek elektronik aletlere dönüştürmesi sonucu değişime uğramıştır (İnceler, 1998). Bu değişim sonucu önce data yani veri yönetimi, daha sonra verilerin anlaşılması sonucu bilgi yönetimi ile bilgi çağı doruk noktasına ulaşmıştır (Kelly, 2011). Yani mekanik ve elektronik teknolojilerin yerlerini programlanabilir makinelerle bırakması sonucu ortaya çıkan yeni tekniklerin, metotların, ürün ve hizmetlerin karmaşık algoritmalara sahip bilgisayarlarca yapılması sonucu bilgi çağı giderek önemli hale gelmiştir (McNeill, 2013).

Dolayısıyla aya seyahat programı oluşturulmuş, Mars gezegenine uzay aracı gönderilmiştir (Morck vd., 2000). Bilgi çağı bilimsel deneylerden gelen sonuçlar, maç sonuçları, siyasi skandallar, her türlü patlamalar, magazin haberleri, terörist saldırılar gibi kavramlar sonucu her şeyden etkilenerek çalışmalarını sürdürmektedir (Noad vd., 2000). Bu kavramın sorunsuz işlemesi için bilgi yani veri akışı mümkün olduğunca serbest hareket edebilmeli, herkes bilgiye ulaşabilmelidir (Laffont ve Maskin, 1990).

Ayrıca yine bu kavramda tomografik-jeolojik haritaların hazırlanması, meteorolojik verilerin toplanması, fiziksel-kimyasal oluşumların kayıt altına alınması, hayvan-bitki türleri ile minerallerin tanımlanması-sınıflandırılması (Van Beek, 1992), hormon ve ilaç standartlarının tespiti bu dönemin yüksek veya ileri teknolojileri olarak ifade edilen kavramlar önemli yere sahiptir (Mallard, 2019).

Data ya da veri yönetimi insanoğlunu tek ve yalın bir bilişim sistemi olarak ele alıp, sistemin son çıktısı olarak da yeni ve etkin bir bilişim sistemi olarak yarınını oluşturan akıllı makine kavramına atıfta bulunup siber fiziksel sistemin bileşkelerinden yaralanma fikrinden hareketle yeni bir yönetim anlayışının doğmasını sağlamıştır (Mitchell ve Mulherin, 1994). Bu yönetime aynı zamanda siber fiziksel sistem ya da akıllı makine yönetimi adı verilmiştir (Matsui vd.,2010).

Bulgu ve Yorumlar

İçinde yaşanan yüzyılda dijital yönetim insan hayatını, hem ulusal hem de global tarzdaki ilişkiler sonucu gerek ekonomik gerekse toplumların sosyal ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. Bu kadar önemli yere sahip dijitalleşme sonucu oluşan evrilleşme ileri ya da yüksek teknolojinin kullanılması için insanoğlunun oluşturduğu bilgi birikimi olarak adlandırılmaktadır. Yani sanayi üretiminde kullanılan yüksek teknoloji sonucu oluşan bilgi birikimidir.

Bu bilgi birikimiyle oluşan pratik ve endüstriyel sanat ürünleri, uygulamalı bilimlerin çalışma prensipleri, özel bir ürün veya hizmetlerde oluşan problemlerin çözüm yöntemleri gibi kavramlar herkesin anlayacağı şekilde açıklanması ile oluşturulmuştur. Yani bu yüksek ya da ileri teknolojilerin uygulanması sonucu oluşan yeni ürün veya hizmetin insanoğlunda bıraktığı iz sayesinde bilgi, metot, yöntem, teknik, gibi kavramlar sonucu yönetimin kuşaktan kuşağa evrensel ölçütlere göre aktarılmasını ifade etmektedir.

Bu kavram kimi zaman toplumun refah ve yaşam standardının yükseltilmesi, kimi zaman ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılan yöntemi, kimi zaman da girdiler ile çıktılar arasında oluşan ölçüm tekniğinin ifadesidir. Bu ifade neyi vurgularsa vurgulasın dijital yönetim hayatımızı kolaylaştıran, iş ve üretimde verimliliği artıran sihirli bir güçtür ve bu gücün en iyi şekilde kullanımı diğer kültürlerin doğmasına bir neden teşkil etmiş olacaktır.

Dolayısıyla dijital yönetimi sadece bir teknik değil üretim, organizasyon, pazarlama gibi kavramların işleyişinde bilgi birikimi olarak ele almak anlamını daha da kuvvetlenmesini sağlayacaktır. Yani bu anlamı doğa kuvvetleri ile doğadaki madde ve kaynakları egemen altına almak için teknolojik bilginin insanların yarar ve ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanılması sonucu oluşan yönetimi ifade etmektedir.

Bilgi çağının temelini oluşturan data yönetimi yeniden konfigure edilebilir anaolg işlemciler, yapay organlar, yerleşim yerlerinin enerji ihtiyacı için solar hücrelerin kullanımı, havada optik telsiz dağıtım bağlantısı, birden fazla aygıtın bir arada olduğu üç boyutlu ağların kullanılması, sağlık sistemleri, yarı iletken aygıtların oluşumu, optik fibere geçiş, sanal eğitim, optik intercip bağlantısı, elektronik kütüphanelerin oluşumu, insanın gen haritasının çıkarılması oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra küresel elektronik paranın bulunması, kendi yazılımını hazırlayan bilgisayarların oluşumu, aktif kontak lens, makine ile ses arasındaki ilişki, yazılı ve sesli anında çeviri, iş bulmak için bilgisayar teknolojisini bilme zorunluluğu, insan algısı ile çalışan alet ve edevatlar da oluşturmaktadır.

Günümüzde bilgi çağı evrilleşerek fiber temelli küresel ağlar, bilgisayarda kuantum kullanımı, ev robotlarının keşfi, kişiye özel ekranlı bloknotlar, iletken polimerler, çoklu kanalların oluşumu, basit konuşmalar için taşınabilir çeviri aygıtı, çok katlı solar hücreler, kuantum bilgisayarlar, ticari işlemlerin evrensel olarak izlenmesi, küçülüp büyüyen robotların yapılması gibi kavramlarda önemli bir yere sahiptir.

Tüm bunların yanı sıra bilgi çağı daha da evrim geçirerek siber fiziksel sistemler ya da akıllı makine yönetimi ile karanlık fabrikaların oluşumu yine bu fabrikalarda, yapay zekâ ile makinenin makineyi yönettiği, işlerini planladığı, gerekli durumlarda kontrolünü yaptığı teknolojik değişim sonucu dijital yönetimde' de anlam değişikliği oluşturmuştur. Bu değişiklik sonucu insanın emeği kısmen de olsa varken bu yönetimde insan emeği tamamen makineye evrilmiştir.

Bu evrilme sonucu internete bağlı her nesnenin üretim alanında daha fazla kullanımını ile birlikte endüstriyel alanda köklü değişimler olacak, internetin ve yapay zekânın, akıllı makinelerin üretiminde kullanılması ile birlikte iş geliştirmeden-mühendisliğe kadar birçok alanda yenilik sağlanacaktır. Bunun sonucu olarak bilgi çağı bilişim teknolojisi ile endüstri bir araya getirilerek, klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerin oluşumu sağlanacaktır.

Sonuç ve Değerlendirme

Dijital yönetim, mühendislik, sosyal, yönetim bilimleri arasında köprü kurması sonucu farklı disiplinler arasında ara disiplin olma konusunda oldukça emin adımlarla ilerlemektedir. Çünkü bu emin adımı üçüncü sanayi devrimi olarak ifade edilen data yani veri yönetiminden evrilerek siber yönetime yönelmesi oluşturmaktadır. Bu kavramda bilgi çağının nasıl evrimleştiğinin kanıtı da oluşturmaktadır.

Bu evrilleşmenin başlangıç noktası dataizm olarak ifade edilmiş, her olgunun, olayın ya da uzayda yer eden tüm varlıklara ait değerlerin, özelliklerin, bilgilerin, bilgisayar algoritmasına göre oluşturulmuş veri işleme süreci olarak tanımlamıştır. Son noktası da günümüzde teknolojik devrimlere tamamen yabancı olarak insan kavramı yerine işin içine yapay zekâ kavramını sokarak üretimi de hizmeti de makinelerin hem de akıllı makinelerin yörüngesine bırakmıştır.

Bu yörüngeyi de dördüncü sanayi devrimi denilen akıllı makineler, karanlık fabrikalar, yapay zekâ ile makinenin makineyi yönettiği, işlerini planladığı, durdurduğu, gerekli durumlarda kontrolünü yaptığı makine-makine yönetimi gerçekleştirilerek oluşturulmuştur. Bir sonraki olası evrilme siber çağın simgesi olan sanayi beş sıfır ile siber yönetimin simgesi olan enerji yönetimi gerçekleştirilir. Bu çağın belki de en önemli kazanımı bilginin boyut değiştirerek enerjinin yönetimi ve atom altı enerjinin farkındalığı ve bunların yapılanması olacaktır.

Kısaca dijital yönetimin evrimleşme sonucu olduğundan hareketle dünü sayılan dataizm den yola çıkarak bugünü olan akıllı yönetim ile doruk noktasına ulaştığı ama yarını olan siper yönetim ile bilinmeze yelken açacağı farkındalığını oluşturarak ancak akıllı yönetim kavramına yer verip endüstrileşen toplumların bunu başarabileceğinin farkındalığını oluşturmaktır.

Kaynakça

Bahar, M., Yüzbaşıoğlu, N. ve Topsakal, Y. (2019). Akıllı turizm ve süper akıllı turist kavramları ışığında geleceğin turizm rehberliğine bakış. *Journal of Travel and Tourism Research*, 14(1), 72-93.

Baran, H. (2020). Teknolojik Gelişim ve Sayısal Bir Medyum Olarak Sanat ve Tasarım. *International Journal of Scientific and Technological Research*, 6 (13), 36-45.

Baran, H. (2021). Sanal Gerçeklikte deneyimlenebilir konsept tasarım ve animasyon uygulamaları. *Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları*, 44, 89-114.

Beer, B. (2007). Smell, person, space and memory. *Experiencing new worlds*, 1, 187-200.

Bloom, H. (2000). *Global brain: The evolution of mass mind from the big bang to the 21st century*. John Wiley and sons, 29-42.

Brennan, P. A., & Zufall, F. (2006). Pheromonal communication in vertebrates. *Nature*, 444(7117), 308-315.

Bulkeley, K. (1999). *Visions of the night: Dreams, religion, and psychology*. State University of New York Press, 87-98.

Burenhult, N., & Majid, A. (2011). Olfaction in Aslian ideology and language. *The senses and society*, 6(1), 19-29.

Bushdid, C., Magnasco, M. O., Vosshall, L. B., & Keller, A. (2014). Humans can discriminate more than 1 trillion olfactory stimuli. *Science*, 343(6177), 1370-1372.

Chen, Z. (2003, June). Freedom of information and the economic future of Hong Kong. In *Freedom and National Security Conference, University of Hong Kong*, 14-15.

DuBravac, S. (2015). *Digital destiny: How the new age of data will transform the way we work, live, and communicate*. Simon and Schuster, 52-83.

Hayek, F. A. (1943). The facts of the social sciences. *Ethics*, 54(1), 519-530.

Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world?. *Behavioral and brain sciences*, 33(2-3), 61-83.

Henrich, J. (2020). *The WEIRD people in the world: How the West became psychologically peculiar and particularly prosperous*. Penguin UK, 17-25.

Hidalgo, C. (2015). *Why information grows: The evolution of order, from atoms to economies*. Basic Books, 30-48.

Imtiaz, J., & Jasperneite, J. (2013, July). Scalability of OPC-UA down to the chip level enables "Internet of Things". In *2013 11th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN)* (pp. 500-505). IEEE.

İnceler Sarıhan, H. (1998). Rekabette Başarının Yolu Teknoloji Yönetimi. *Desnet Yayınları, Gebze*, 17-263.

Kelly, K. (2011). *What technology wants*. Penguin, 23-53.

Laffont, J. J., & Maskin, E. S. (1990). The efficient market hypothesis and insider trading on the stock market. *Journal of Political Economy*, 98(1), 70-93.

Mallard, G. (2019). Regulating whale watching: A common agency analysis. *Annals of Tourism Research*, 76, 191-199.

Matsui, A., Go, Y., & Niimura, Y. (2010). Degeneration of olfactory receptor gene repertoires in primates: no direct link to full trichromatic vision. *Molecular biology and evolution*, 27(5), 1192-1200.

McNeill, W. H. (2008). Globalization: long term process or new era in human affairs?. *New Global Studies*, 2(1). 17-32.

McNeill, W. H. (2013). *The pursuit of power: Technology, armed force, and society since AD 1000*. University of Chicago Press., 17-43.

Mitchell, M. L., & Mulherin, J. H. (1994). The impact of public information on the stock market. *The Journal of Finance*, 49(3), 923-950.

Mokhtarian, P.L., Salomon, I. ve Handy, S.L. (2006). The impacts of ICT on leisure activities and travel: A conceptual exploration. *The Journal Transportation*, 33 (3), 263-289.

Morck, R., Yeung, B., & Yu, W. (2000). The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movements?. *Journal of financial economics*, 58(1-2), 215-260.

Nishimura, K. G. (1995). *Imperfect competition, differential information, and microfoundations of macroeconomics*. Oxford University Press, 10-29.

Noad, M. J., Cato, D. H., Bryden, M. M., Jenner, M. N., & Jenner, K. C. S. (2000). Cultural revolution in whale songs. *Nature*, 408(6812), 537-537.

Smit, J., Kreutzer, S., Moeller, C., & Carlberg, M. (2016). *Industry 4.0: Study*. European Parliament.

Soyak, A. (2017). Teknolojiye Dayalı Sanayileşme Sanayi 4.0 Ve Türkiye Üzerine Düşünceler. *Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi*, (11), 69-83. Soyfer, V. N. (1989). New Light On The Lysenko Era. *Nature*, 339, 415-420.

Toker E. (2016). Endüstri 4.0 ve İnsanlığın Geleceği Bilim Dergisi Mart 2016

Tüsiad (2016). Türkiye'nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklik Olarak Sanayi 4.0. Retrieved September, 18, 2018.

Van Beek, W. E. (1992). The dirty smith: Smell as a social frontier among the Kapsiki/Higi of North Cameroon and North-Eastern Nigeria. *Africa*, 62(1), 38-58.

Yılmaz A (2014); Almanya ve Endüstri 4.0 Moment Dergisi Nisan 2014.